

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INVESTIGADORA A TRAVÉS DE UNA COLECCIÓN DIGITAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA LOCAL

SKILL DEVELOPMENT RESEARCH THROUGH A DIGITAL COLLECTION FOR THE TEACHING OF LOCAL HISTORY

Autor:

Roque Herrera, Y.⁽¹⁾; Alonso-García, S⁽¹⁾; Valdivia. P.⁽²⁾

Institución:

⁽¹⁾ Universidad Nacional de Chimborazo salonso@unac.edu.ec

⁽²⁾ Universidad de Granada

Resumen:

Se realizó una investigación con un enfoque cuanti-cualitativo de tipo cuasiexperimental prospectivo, con el objetivo de valorar el impacto de la aplicación de una colección digital con textos temáticos sobre la historia local de Sagua la Grande, en el proceso docente investigativo en la Filial de Ciencias Médicas "Lidia Doce Sánchez" durante el periodo 2009-2012. El universo de estudio estuvo constituido por la totalidad de los profesores que imparten Historia de Cuba en las carreras de Medicina y Estomatología un total de 3 profesores y 34 estudiantes del segundo año de las carreras de Medicina modelo tradicional y Estomatología en el curso 2009-2010, representando el 100%. La investigación se realizó en tres etapas: primera, diagnóstico de las necesidades bibliográficas y selección de los documentos a incluir en la colección; segunda, diseño y valoración de la colección digital; tercera, aplicación y evaluación de la efectividad de la colección digital. Durante la primera y la tercera etapa se emplearon diferentes técnicas: cuestionario a estudiantes, entrevistas a profesores, e inventario de bibliografía disponible sobre la temática estudiada. Los resultados del diagnóstico aportaron los elementos principales para el diseño de la colección digital. Quedó evidenciada la insuficiencia de literatura, por lo que fueron seleccionados 21 documentos sobre distintos momentos de la historia de Sagua la Grande. La colección digital fue valorada de muy adecuada por los especialistas seleccionados. La implementación de la colección demostró su alta efectividad en el proceso docente educativo e investigativo.

Palabras Clave:

Historia local, colección digital, bibliografía.

Abstract:

A cuasiexperimental research with a cuanti-qualitative approach of prospective type was carried out with the objective of evaluating the impact of the application of a digital collection with thematic texts on the local history of Sagua la Grande, in the educational investigative process in the "Lidia Doce Sánchez" Medical Sciences University Branch during the period 2009-2012. The study universe was constituted by the total of professors who teach the subject History of Cuba in the careers of Medicine and Dentistry a total of 3 professors and 34 students of the second year of the careers of Medicine traditional model and Dentistry in the course 2009-2010, representing 100%. The investigation was carried out in three stages: first, diagnostic of the bibliographical needs and selection of the documents to include in the collection; second, design and evaluation of the digital collection; third, application and evaluation of the effectiveness of the digital collection. During the first and the third stages, Different techniques such as questionnaire to students, interviews to professors, and inventory of available bibliography on the studied theme were used. The results of the diagnosis contributed the main elements for the design of the digital collection. The literature inadequacy was evidenced, 21 documents were selected on different moments of the history of Sagua la Grande. The digital collection was evaluated as very appropriate by the selected specialists. The Implementation of the collection demonstrated its high effectiveness in the educational and investigative educational process.

Key Words:

Local history, digital collection, bibliography.

1. INTRODUCCIÓN

La historia es la ciencia que estudia, desde todos los ángulos, el pasado de un objeto o fenómeno determinado, con los objetivos de conocer las regularidades de su desarrollo, de aclarar cómo estas regularidades influyen en la situación actual de este y la posible influencia sobre su situación futura.¹ Cuando este estudio se realiza sobre una determinada comunidad o asentamiento humano, entonces estamos en presencia de la historia local.

El pedagogo Sarmann, que estableció en 1774 este tipo de estudio de la localidad en su instituto, al respecto dijo: "... Antes que la historia de los asirios y persas, de griegos y romanos, nos interesan más los del lugar en que vivimos y las gentes que nos rodean..."²

En Cuba el estudio de la historia local ha sido abordado desde los labores de la nacionalidad cubana, un ejemplo de ello fueron los criterios que José de la Luz y Caballero (1800-1862) cuando afirmó: "Es sumamente interesante para la patria infundir a sus hijos con la leche un amor entusiasta por ella, no habiendo otro modo más propio de conseguir tan precioso fin, como el familiarizar a los niños con ciertos recuerdos de la historia peculiar de su pueblo nativo".³

En la actualidad, los programas de estudio de la asignatura Historia de Cuba contemplan un tiempo determinado a la enseñanza de la historia de las localidades donde se enclavan los respectivos centros docentes, constituyendo este un tema prioritario por la importancia que reviste en el rescate de las tradiciones históricas culturales.

Sagua la Grande, con más de dos siglos de experiencia con prensa escrita, quedó de un día para el otro sin ningún periódico local. Sus archivos se hicieron prácticamente inaccesibles y con el cierre de su biblioteca pública producto del marcado deterioro de su inmueble se terminó de completar el cuadro de abandono forzoso del estudio masivo de las tradiciones históricas de la localidad. Amén de los esfuerzos de un reducido número de instituciones y personalidades, se ha logrado mantener una llama pequeña pero viva por la

promoción de la historia local; cabe destacar a los museos de la ciudad, la loggia y los miembros de la asociación de historiadores.

La historia de la localidad de Sagua la Grande se ha ido perdiendo en el tiempo. Las fuentes bibliográficas que permiten abordar el tema van desapareciendo en manos privadas que no admiten su consulta o deterioradas por el inexorable paso del tiempo y las condiciones inadecuadas de almacenamiento. En la Era de la Información, en que nos encontramos, resulta absurdo justificar ¿cómo es posible que las bases de datos con esta bibliografía digitalizada sean casi inexistentes? Hoy son muy reducidas las publicaciones sobre la historia local, por lo que resulta extremadamente difícil investigar sobre el tema debido a que las fuentes bibliográficas son prácticamente inaccesibles. El empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones pudiera constituir una salida a este problema, mediante la digitalización de todos los materiales con información disponibles en el territorio, comenzando con pequeñas colecciones digitales que deberán evolucionar hasta verdaderas bibliotecas virtuales.

Las colecciones digitales son ampliamente utilizadas en el mundo. Las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrecen una gama de posibilidades en este sentido, que van desde colecciones digitales “aisladas” hasta poderosas bibliotecas virtuales con infinidad de colecciones digitales temáticas, como pueden ser: Canadian Initiative on Digital Libraries, PANDORA (Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia), American Memory (Library of Congress). Una colección digital constituye un servicio de información sobre una temática determinada en la cual todos los recursos informativos están disponibles en formato manipulable por computadoras, en la que sus funciones fundamentales se llevan a cabo mediante el empleo de tecnología digital.⁴

Consultar bibliografía sobre la historia local de Sagua la Grande puede constituir, sin duda alguna, uno de los doce trabajos de Hércules. Lograr la colaboración de los desconfiados propietarios de los pocos volúmenes los libros y revistas coleccionados por ellos se constituye en una tarea paciente

Roque Herrera, Y.; Alonso-García, S.; Valdivia, P. (2015). Desarrollo de la 318 competencia investigadora a través de una colección digital para la enseñanza de la historia local. *Trances*, 7(2):315-330.

que debe ser contemplada como una etapa más en el proyecto investigativo, no es injustificada su falta de confianza pues resulta común la comercialización de las pocas ediciones que aun quedan de libros como es el caso de “La historia de Sagua la Grande su jurisdicción” escrito por Alcover.

La labor investigativa precedente de los autores sobre temas muy específicos de la historia local sagüera les permitió tener una visión bastante exacta de la problemática acerca del acceso a la bibliografía sobre esta temática. Durante ese recorrido se fueron recopilando materiales imprescindibles como fuentes de información, estos fueron rescatados en formato digital para tener la posibilidad de consulta en el momento que se deseara. Mas, la constante colaboración con la cátedra de Historia de la Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez” y la Asociación de Historiadores de Sagua la Grande nos hizo ver la posibilidad de un mayor alcance de esta labor en beneficio de la docencia e investigación de los estudiantes acerca de la historia de la localidad.

Es por todo lo anterior que se plantea el siguiente problema científico:

¿Cómo incrementar la disponibilidad de bibliografía para potenciar el estudio y la investigación de la historia de la localidad en el municipio Sagua la Grande?.

2. OBJETIVOS

El Objetivo general es valorar el impacto de la aplicación de una colección digital con textos temáticos sobre a historia de Sagua la Grande en el proceso docente investigativo en la Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez” durante el periodo 2009-2012.

Por otro lado, los objetivos específicos son: 1. Diagnosticar las necesidades bibliográficas para el estudio e investigación de la historia local en la Filial de Ciencias Médicas de Sagua la Grande; 2. Seleccionar documentos que reflejen elementos sustanciales sobre la historia de Sagua la Grande; 3. Diseñar la colección digital; 4. Valorar la colección digital a partir del criterio de

especialista; 5. Implementar la colección digital en la Filial de Ciencias Médicas de Sagua la Grande; 6. Valorar el impacto de la colección digital.

3. MÉTODO Y MATERIAL

Se realizó una investigación con un enfoque cuanti-cualitativo de tipo cuasiexperimental prospectivo, con el objetivo de valorar el impacto de la aplicación de una colección digital con textos temáticos sobre la historia local de Sagua la Grande, en el proceso docente investigativo en la Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez” durante el periodo 2009-2012.

El universo de estudio estuvo constituido por la totalidad de los profesores que imparten Historia de Cuba en las carreras de Medicina y Estomatología un total de 3 profesores y 34 estudiantes de segundo año de las carreras de Medicina modelo tradicional y Estomatología en el curso 2009-2010, representando el 100%.

La investigación se realizó en tres etapas:

En una primera etapa se diagnosticaron las necesidades bibliográficas para el estudio y la investigación de la historia local y se seleccionaron los documentos recopilados donde se reflejan elementos sustanciales sobre la historia de Sagua la Grande que formarían parte de la colección.

La segunda etapa consistió en el diseño y valoración de la colección digital.

En una tercera se aplicó y evaluó la efectividad de la colección digital en la Filial de Ciencias Médicas de Sagua la Grande.

Entre los métodos, técnicas y procedimientos para la recogida de la información:

- Revisión de documentos: Al consultar los planes de estudio de la disciplina Historia de Cuba y las bases de datos sobre investigaciones estudiantiles.
- Entrevistas a profesores de la disciplina Historia de Cuba.
- Encuesta a estudiantes.
- Encuesta a los especialistas.
- Medición: Al inventariar la bibliografía sobre Historia Local de Sagua la Grande en las instituciones públicas y/o docentes, además de las investigaciones presentadas por los estudiantes de la Filial de Ciencias Médicas de Sagua la Grande sobre esta temática antes y después de la puesta en práctica.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La primera etapa de la investigación comenzó con un levantamiento de las necesidades de información sobre la historia local de Sagua la Grande a través de un análisis de los programas de estudio de la disciplina Historia de Cuba en las carreras de Medicina y Estomatología.⁷ Este permitió advertir de inmediato que casi todos los materiales recopilados, con información confiable (publicaciones oficiales especialmente), podrían ser útiles, pues las orientaciones metodológicas indican que cada período histórico de la patria debe ser tratado desde el marco de la localidad con la mayor profundidad posible.⁸ Se decidió seleccionar textos abarcadores de información sobre los períodos históricos de colonia y neocolonia que nunca fueron reimpresos (períodos tratados en las asignaturas Historia de Cuba I y II).

Se diseñó entonces un Sitio Web, empleando Dreamweaver 8, fácil de utilizar, con un ambiente gráfico agradable, que recoge 21 materiales bibliográficos sobre la historia de Sagua la Grande. Este ofrece una opción amena para el estudio de los interesados en el tema, además de facilitar el acceso y distribución a través de las redes informáticas en el territorio.

La colección fue valorada previamente a su aplicación por especialistas de esta materia en el territorio, para ello fueron seleccionados 3 miembros de la Filial Municipal de la Asociación de Historiadores en Sagua la Grande y 2 especialistas en aplicación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la enseñanza, quedando caracterizado el grupo de especialistas de la siguiente manera:

- Promedio colectivo de tiempo impartiendo docencia: 21 años
- Número de especialistas con grado científico de Doctor en Ciencias: 1
- Número de especialistas con grado científico de Master en Ciencias: 4
- Número de especialistas con categoría docente Auxiliar: 3
- Número de especialistas con categoría docente Asistente: 2
- Licenciados en Historia: 3
- Ingenieros Informáticos: 2
- Profesores de Historia de Cuba: 2
- Profesor de Marxismo: 1
- Profesores de Gestión de la Información: 2

Los especialistas enmarcaron en una categoría, de cinco posibles, a cada uno de los indicadores establecidos. Las categorías establecidas fueron:

- C1 Muy adecuado
- C2 Bastante adecuado
- C3 Adecuado
- C4 Poco adecuado
- C5 Inadecuado

La valoración de los especialistas quedó distribuida de la siguiente forma:

Tabla 1. Análisis porcentual de coincidencia en la valoración realizada por los especialistas.

Indicadores	C1	C2	C3	C4	C5
Pertinencia de la propuesta.	80 %	20 %	---	---	---
Diseño de la propuesta.	40%	40%	20 %	---	---
Sencillez en el funcionamiento	80 %	20 %	---	---	---
Velocidad y validez de los enlaces en el medio de enseñanza	20 %	60 %	20 %	---	---
Posibilidad de empleo como medio de enseñanza en los temas sobre historia local.	100 %	---	---	---	---
Posibilidad de empleo como fuente de información para la investigación.	80 %	20 %	---	---	---
Posibilidad generalización.	100 %	---	---	---	---

Fuente: Elaboración Propia

Teniendo en cuenta la valoración realizada por los especialistas, la propuesta tendrá un impacto significativo en la solución de la problemática detectada.

La realización de un inventario a los recursos bibliográficos (tabla 2) con información sustancial sobre la historia local de Sagua la Grande antes y después de la aplicación de la colección digital permitió apreciar las diferencias tangibles significativas entre ambos momentos en cuanto a su disponibilidad.

Tabla 2. Bibliografía disponible sobre la historia de la localidad en instituciones docentes y/o culturales del municipio antes y después de aplicada la colección digital.

Bibliografía disponible	Libros		Folletos o Revistas	
	Antes	Después	Antes	Después
Instituciones docentes.	--	9	--	12
Instituciones culturales.	--	12	5	16

Fuente: Elaboración Propia

El producto presentado no pretende sustituir las fuentes bibliográficas tradicionales para la obtención de la información histórica, pero ofrece una vía alternativa para acceder a ella cuando por disímiles motivos no se halla al alcance de los interesados.

De manera paralela se realizó un diagnóstico sobre las necesidades de fuentes información bibliográfica en el universo de estudio a través de una encuesta a los estudiantes y una entrevista a los profesores al concluir el primer semestre del curso escolar 2009-2010. Ambos instrumentos fueron empleados nuevamente en un segundo momento al concluir el segundo semestre del mismo curso escolar para tener elementos que nos permitieran evaluar el impacto de nuestro producto sobre la situación problemática detectada.

Tabla 3. Nivel de información sobre bibliografía de Historia de Sagua la Grande.

Nivel de información	Antes				Después			
	Estudiantes		Profesores		Estudiantes		Profesores	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Alto	2	5.88	1	33.33	5	14.71	2	66.67
Medio	6	17.65	2	66.67	25	73.53	1	33.33
Bajo	26	76.47	--	--	4	11.76	--	--
Total	34	100	3	100	34	100	3	100

Fuente: Elaboración Propia

El consumo de la información es imprescindible para elevar los niveles de conocimientos sobre una determinada área del saber, sin la información requerida es imposible la adquisición de nuevos conocimientos. Los resultados (tabla 3) arrojaron que, antes de la puesta en práctica de la colección digital, más del 75% de los estudiantes habían accedido a la información de menos de 5 fuentes bibliográficas solamente y que más del 60% de los profesores solo había consultado entre 5 y 10 de ellas. Pero luego de la aplicación de la

colección digital, la situación rotó en un ángulo de 180° en la medida que avanzó el resto del curso escolar como refleja la tabla 3.

Mucho influyeron en los resultados anteriores las dificultades para acceder a estas fuentes bibliográficas (tabla 4). El 100% de los estudiantes y profesores catalogaron de altos los niveles de dificultad al respecto antes de aplicar la colección digital, con su aplicación posterior fueron revertidos los resultados, aunque es preciso señalar que algunos de los integrantes de la muestra refieren que imposibilidad de un acceso permanente a la tecnología necesaria es un contratiempo menor, pero que existe.

Tabla 4. Nivel de dificultad de acceso a bibliografía sobre Historia de Sagua la Grande.

Nivel de dificultad	Antes				Después			
	Estudiantes		Profesores		Estudiantes		Profesores	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Alto	34	100	3	100	--	--	--	--
Medio	--	--	--	--	29	85.29	1	33.33
Bajo	--	--	--	--	5	14.71	2	66.67
Total	34	100	3	100	34	100	3	100

Fuente: Elaboración Propia

Antes de aplicar la colección digital, los estudiantes se manifestaron poco interesados en ampliar sus conocimientos sobre la historia de la localidad, más una vez aplicada, un elevado por ciento de estos (alrededor del 80%) declararon que se hallaban deseosos de incrementarlos, además de que una situación se detectó con respecto al interés por investigar sobre la temática en el proceso de investigación estudiantil (tabla 5). El incremento significativo de la participación de los estudiantes de las ciencias médicas en el salón de historia local del Forum estudiantil de historia en el municipio durante los cursos 2009-2010 y 2009-2011 evidenció el éxito de la aplicación la colección digital, unido a un adecuado empleo del medio por los profesores de la asignatura y el resto de

los tutores, más del 90% de los trabajos presentados correspondieron a los estudiantes de la Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez”.

Tabla 5. Interés de los estudiantes de la muestra por conocer más sobre la historia de la localidad y realizar investigaciones estudiantiles sobre esta temática antes y después de aplicada la colección digital.

Interés	Si (Antes)		Si (Después)	
	No.	%	No.	%
Por conocer más sobre la historia local.	10	29.41	28	82.35
Por investigar sobre la historia local.	6	17.65	19	55.88

Fuente: Elaboración Propia

Un elevado por ciento de estudiantes y profesores de la muestra declararon que la colección digital les había resultado altamente útil durante el proceso docente-educativo como se refleja en la tabla 6.

Tabla 6. Grado de utilidad que concede la muestra a una colección de títulos sobre la historia de la localidad después de aplicada la colección digital.

Grado de utilidad	Estudiantes		Profesores	
	No.	%	No.	%
Alto	29	85.29	2	66.7
Medio	5	14.71	1	33.3
Bajo	--	--	--	--
Total	34	100	3	100

Fuente: Elaboración Propia

La utilidad y efectividad de las colecciones digitales está ampliamente demostrada a través de su empleo en todo el mundo. Los autores de la colección digital sobre la historia de Sagua la Grande, confeccionaron la misma con objetivos muy específicos y para clientes potenciales muy localizados espacialmente, pero la finalidad esencial es la misma que para cualquier otro

ejemplo: cubrir necesidades de información en una población sobre un tema determinado.

Tabla 7. Efectividad de la aplicación de la colección digital según el criterio de los integrantes de la muestra.

Efectividad	Estudiantes		Profesores	
	No.	%	No.	%
Alto	31	91.18	3	100
Medio	3	8.82	--	--
Bajo	--	--	--	--
Total	34	100	3	100

Fuente: Elaboración Propia

La muestra en estudio valoró de altamente efectiva la colección digital luego de su aplicación (tabla 7). Sólo tres estudiantes declararon tener dificultades para acceder a la tecnología, alegando que esta no es accesible desde sus domicilios por vivir en zonas rurales del municipio, pero fuera de ese contratiempo opinan que logra su finalidad.

5. CONCLUSIONES

1. Se evidenció la insuficiencia de literatura disponible para el estudio e investigación de la historia local.
2. Los documentos seleccionados reflejan distintos momentos de la historia de Sagua la Grande y de ellos existe una edición única.
3. La colección digital diseñada contó con la valoración de muy adecuada por especialistas en esta área del saber en el territorio municipal.
4. La Implementación de la colección digital en la Filial de Ciencias Médicas de Sagua la Grande demostró un alto impacto en el proceso docente educativo e investigativo.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Placencia Moro A, Zanetti Lecuona O, García Álvarez A. Metodología de la investigación histórica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1990: 24-25.
2. Díaz Pendás H. Notas sobre la enseñanza de la historia local, el trabajo con los museos, los monumentos, las fuentes orales. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1999.
3. De la Luz y Caballero J. "Informe presentado a la Clase de Educación de la Real Sociedad Económica sobre el establecimiento de educación fundado por D. Ramón Carpegna en San Juan, Puerto Rico". En: Memorias de la Sociedad Patriótica de Amigos del País. La Habana; 1835.p. 238-41.
4. Bermello Crespo L. Bibliotecas digitales y actividad bibliotecaria. Rev. de Ciencias de la Información 2001; 32 (1).
5. Addine Fernández F. Didáctica. Teoría y práctica. Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2004.
6. Angulo Marcial N. Información: una nueva propuesta conceptual. Cienc Inform 1996; 27(4):190-5.
7. Cuba: Ministerio de Salud Pública. Área de Docencia Médica Superior. Programa de la Disciplina Historia de Cuba, para las carreras de Ciencias Medicas. La Habana: MINSAP; 2003.
8. Instituto Superior de Ciencias Médicas. Carpeta Metodológica Docente – Septiembre del 2000. La Habana: MINSAP; 2000.
9. Beldarían Chaple E. Alfabetización informacional e historia de la medicina. [en línea] 2007. [Fecha de acceso 9/1/2010] Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_2_07/aci02807.htm.
10. Goñi Camejo I. Algunas reflexiones sobre el concepto de información y sus implicaciones para el desarrollo de las ciencias de la información. [en línea] 2000. [Fecha de acceso 9/1/2010] Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol8_3_00/aci05300.htm.

11. Sánchez Tarragó N. Los servicios de referencia factográfica como posible atenuante a problemas en el acceso y consumo de información. CD Ciencias de la Información Textos completos (1968-2001) [en línea] 2000. [Fecha de acceso 9/1/2010] Disponible en: <http://www.bibliociencias.cu/gsd/cgi-bin/library?>
12. Vicedirección de Investigación y Postgrado Filial de Ciencias Médicas "Lidia Doce Sánchez". Informes de los Forum de Historia en los cursos 2009-2009 y 2009-2010.

